

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ КАРАКАЛПАКСТАНА

Туремуратова У.Т.

Базовый докторант Каракалпакского государственного
 университета имени Бердаха, Нукус
 ulzadaturemuratova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20805918>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2026

Accepted: 20th June 2026

Online: 22nd June 2026

KEYWORDS

птицы, гельминты,
 Каракалпакстан,
 гельминтофауна, паразиты,
 дикие птицы, синантропные
 птицы, трематоды,
 нематоды, цестоды,
 акантоцефалы

ABSTRACT

Изучение гельминтофауны птиц является одной из актуальных задач современной паразитологии в аридных регионах Центральной Азии. Целью работы явилось комплексное изучение видового состава, экологии и распространения гельминтов синантропных птиц Каракалпакстана. Паразитологические исследования проводились в 2023–2026 годах методами полного вскрытия 583 особей птиц, относящихся к 14 видам. Изучение, измерение и идентификация обнаруженных паразитов осуществлялись с помощью современной микроскопической техники. В результате у исследованных птиц обнаружено 45 видов гельминтов, включая 12 видов цестод, 8 видов трематод и 25 видов нематод. Наивысшие показатели зараженности отмечены у сороки (24.2%) и серой вороны (21.0%). Полученные данные имеют важное значение для паразитологии, ветеринарии и охраны биоразнообразия региона.

Введение: Изучение гельминтофауны птиц является одним из актуальных задач современной паразитологии, поскольку паразитарные заболевания оказывают существенное влияние на состояние популяций диких птиц и продуктивность домашнего птицеводства. Особый интерес представляют исследования гельминтов птиц аридных регионов Центральной Азии, в частности территории Республики Каракалпакстан.[2]

Первые сведения о гельминтах птиц данного региона приведены в работах К.И. Скрябина, И.Н. Кротова, М.А. Султанова и других исследователей. Наиболее значимые исследования были выполнены А. Туремуратовым (1964), который зарегистрировал у рыбоядных птиц бассейна Аральского моря 133 вида гельминтов, включая трематод, цестод, нематод и акантоцефал.

Существенный вклад в изучение гельминтов птиц Узбекистана внесли работы М.А. Султанова, посвященные охотничье-промысловым и домашним птицам. Автором у 105 видов птиц выявлено 366 видов гельминтов. В дальнейшем исследования были

продолжены рядом узбекских паразитологов, изучавших как систематику, так и биологию отдельных групп паразитов птиц.[4]

Современные исследования свидетельствуют о возрастающем интересе к изучению паразитофауны птиц Каракалпакстана. Так, по данным Жуманова (2017) в природных условиях Каракалпакстана зарегистрировано 317-319 видов птиц, которые оказались хозяевами гельминтов. По данным исследований Жангабаева (2021), у домашних и диких курообразных птиц Каракалпакстана зарегистрировано 29 видов гельминтов, представленных цестодами, трематодами и нематодами. Обстоятельные исследования гельминтов водно-болотных и наземных птиц были проведены И.М.Арепчаевым (2024), который отмечает 155 видов паразитов. Из них, 112 видов выявлены у водно-болотных птиц и 43 вида - у сухопутных.

Рис.1. Синантропные птицы Каракалпакстана

Несмотря на проведённые исследования, современное состояние гельминтофауны синантропных птиц Каракалпакстана остаётся недостаточно изученным. Имеющиеся сведения охватывают лишь отдельные группы птиц и не отражают современной эпизоотологической ситуации региона. В связи с этим возникает необходимость комплексного изучения видового состава, экологии и распространения гельминтов синантропных птиц Каракалпакстана. (рис.1)

Полученные данные могут иметь важное значение для развития паразитологии, ветеринарии и охраны биоразнообразия региона.

Материалы и методы: Материалом для настоящей работы послужили паразиты синантропных птиц фауны Каракалпакстана, собранных нами в 2023-2026 гг. Исследование паразитов проводилось известными методами (Скрябин, 1928; Агринский, 1961; Дубинина, 1971). Вскрытие птиц, поиск, излечение гельминтов, их обработка, изготовление временных и постоянных препаратов проводилось по стандартным паразитологическим методикам. Изучение, измерение цестод, трематод и нематод, фотографии и рисунки были сделаны с помощью современной микроскопической техники (микроскоп инвентированный Olympus CK2-TR, исследовательский Lomo, бинокляр - ML-2200, тринокулярный микроскоп N-300 м Ningo Yongkin Optics). Синантропные птицы исследовались на территориях г. Нукуса и прилегающих населенных пунктов.

Результаты исследования: Гельминтологические исследования были проведены на 583 особей синантропных птиц 14 видов, относящихся к 7 семействам 3 отрядам - Ржанкообразные, Голубеобразные и Воробьинообразные. Исследованные группы птиц оказались хозяевами гельминтов. Зараженность паразитическими червями отдельных отрядов птиц колебалась: у Ржанкообразных-5%, у Голубеобразных -6.6-11.6%, у Воробьинообразных-4.7-24.2%. Общее число видов гельминтов у синантропных птиц составило 45. Идентифицировано цестод -12 видов, трематод -8 видов и нематод -25 видов. [3]

Число видов гельминтов, обнаруженных нами у одной зараженной особи синантропных птиц широко колебалось и составляло от 1 до 5. В большинстве случаев, мы наблюдали у этих птиц смешанную инвазию.

Распределение гельминтов между видами птиц хозяев неоднородно и имеет свои особенности. Анализ фаунистических комплексов гельминтов показывает, что ведущим фактором в формировании разнообразия паразитов относятся рацион питания и образ жизни птиц. Объем исследованных птиц иллюстрирует таб.1.

Таблица 1.

Видовой состав и количество исследованных синантропных птиц Каракалпакстана.

Вид	Исследовано, экз	Заражено гельминтами, %
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 – Сизый голубь	45	6.6
<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) Кольчатая горлица	50	10.0
<i>Streptopelia senegalensis</i> (Linnaeus, 1766) Малая горлица	60	11.6
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) – Чёрный стриж	20	5.0
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 Ласточка деревенская	15	13.3
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	46	6.5

Белая трясогузка		
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 Обыкновенный скворец	21	4.7
<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766) Обыкновенная майна	56	14.8
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) Сорока	95	24.2
<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 Грач	14	14.2
<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 Чёрная ворона	17	17.6
<i>Corvus cornix</i> Linnaeus, 1758 Серая ворона	19	21.0
<i>Passer domesticus indicus</i> Jardine & Selby, 1831 Индийский воробей	70	6.1
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) Полевой воробей	55	7.3

По числу видов, доминирующее положение занимали нематоды, которые представлены представителями отряда Trichocephalida (4 вида), Ascaridida (2 вида) Spirurida (19 видов). Вторую позицию занимают цестоды-12 видов, принадлежащих к отряду Cyclophillida. На этом фоне, меньшее число видов отмечено для трематод. В систематическом отношении они относятся к отрядам Brachylaemida, Plagiorchida, Strigeida. [1]

Заключение

В ходе проведенного исследования была детально охарактеризована гельминтофауна синантропных птиц Республики Каракалпакстан, которая включает 45 видов паразитических червей, представленных цестодами, трематодами и нематодами. Доминирующее положение по видовому разнообразию заняли нематоды (25 видов), а наиболее высокие показатели экстенсивности инвазии зарегистрированы у врановых птиц, в частности у сороки (24.2%) и серой вороны (21.0%). Установлено, что ключевыми факторами, определяющими структуру и разнообразие паразитарных сообществ, являются характер рациона питания и экологические особенности образа жизни хозяев. Полученные авторами результаты имеют фундаментальное значение для развития региональной ветеринарной паразитологии. Они позволяют объективно оценивать современную эпизоотологическую ситуацию в аридных зонах Центральной Азии. Сведения важны для разработки эффективных мер профилактики паразитозов домашних и диких птиц.

Список использованной литературы:

1. Аметова Н.И., Жуманов М.А., Аметов Я.И., Алпысбаева А.Ж. Қорақалпоғистон шаҳарларида кўк каптарнинг уя қуриб кўпайиши бўйича материаллар // "Zoologiya

fanini rivojlantirishda zamonaviy tadqiqotlar: muammolar va istiqbolli yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. - Termiz, 2024. - B. 7-10.

2. Аметова Н.И., Қосдаўлетов Ж., Абдиқаримова М., Аметов Я.И., Айымбетова Ш., Тилепов Ш. Нөкис қаласы хэм оның этирапындағы агроландшафтларда аўыл қарлығашының *Hirundo rustica* тарқалыўы // Матер. Межд. научно – практ. конф. «Экологический мониторинг последствий Аральской катастрофы для здоровья человека и сохранения биосферы» - Нукус, 2022. – С. 120-122."

3. Аметов Я.И. Биоразнообразие птиц Каракалпакстана и их охрана (фауна, экология, охрана): Автореф.дисс...докт.биол.наук.Ташкент, 2019.-58с

4. Жангабаев А.С., Арепбаев И.М., Акрамова Ф.Д. «Фауна и экология гельминтов курообразных птиц Каракалпакстана»-Ташкент -2025. С. 5-12

